

COVID-19 PERSISTENTE O POST-AGUDA: TRATAMIENTO CON IVERMECTINA DE PACIENTES CON SINTOMAS PERSISTENTES

Gustavo Aguirre Chang; Eduardo Castillo Saavedra; Manuel Yui Cerca; Aurora Trujillo Figueredo; José A. Córdova Masías. Reseach Gate. 12 de Julio 2020.

RESUMEN:

INTRODUCCIÓN: Se estima que entre el 10 al 45% de las personas que se enferman de COVID-19 presentará síntomas después de la etapa aguda de la enfermedad y que estos persistirán durante semanas, desarrollando lo que se denomina Síntomas Persistentes o Post-Agudos de COVID-19. No hay consenso ni se ha publicación sobre un tratamiento específico y efectivo para estos casos. Por lo tanto, actualmente no se está realizando un diagnóstico y tratamiento adecuados para estos pacientes, y hay desconocimiento en cuanto a la etiología que lo origina.

MATERIAL Y MÉTODOS: En el presente estudio se incluyeron a 33 pacientes con el diagnóstico clínico de Síntomas Persistentes o Post-Agudos de COVID-19 que se encontraban entre las semanas 4 a 12 desde la fecha de inicio de síntomas y que tenían de 1 a 3 meses de síntomas. Se excluyeron del estudio a los pacientes cuyos principales síntomas eran del sistema muscular, como fatiga por debilidad muscular, disminución de la fuerza muscular y mialgia (dolor muscular).

Se siguió el siguiente protocolo: se administró Ivermectina a una dosis de 0.2 mg. por kilo de peso corporal por día durante 2 días. Si los pacientes aún presentaban síntomas después de las 2 dosis, se administraron 2 días más de tratamiento con Ivermectina a la misma dosis. Para los casos con síntomas moderados, se prescribió una dosis de 0,4 mg por kilogramo de peso corporal durante 2 días, luego se continuó con 0,2 mg por kilogramo de peso corporal durante 2 días más. Si un paciente continuaba teniendo síntomas después del tercer día de tratamiento, se indicó más dosis de Ivermectina debiendo continuar mientras se observará mejoría clínica y hasta que ya no hubiese respuesta de mejora clínica con el tratamiento.

RESULTADOS: 33 pacientes adultos con Síntomas Persistentes o Post-Agudos de COVID-19 fueron tratados con Ivermectina. En el 94% de los pacientes se observó una mejoría clínica en algún grado (parcial o total) después de las 2 dosis de Ivermectina. Se observó una mejoría completa (total, sin síntomas) en el 87.9% de los pacientes después de las 2 dosis diarias de Ivermectina. En el 12.1% de los pacientes que no resolvieron de forma total sus síntomas con las 2 primeras dosis, se administraron dosis adicionales de tratamiento con Ivermectina según el protocolo, y la resolución clínica total de los síntomas se observó en el 94% de los casos.

CONCLUSIÓN: El resultado del presente estudio demuestra que se observa mejoría clínica en un alto porcentaje de los pacientes con Síntomas Persistentes o Post-Agudos de COVID-19 que son tratados con Ivermectina.

Dado el número elevado de pacientes con Síntomas Persistentes o Post-Agudos de COVID-19 y que no vienen recibiendo un tratamiento específico y efectivo, recomendamos se realicen nuevos estudios clínicos sobre el uso de la Ivermectina y de otros medicamentos para reducir la carga viral para estos casos.

Palabras Clave: Long hauler, Long COVID, COVID Long term, Síntomas Persistentes de COVID, Síntomas Post-Agudos, COVID de Larga Duración, COVID-19 Persistente, COVID Post-aguda, COVID Subaguda, COVID-19 Crónica, Síndrome Post-COVID, Fatiga Post-viral, Ivermectina.